

DOI: 10.5281/zenodo.14474331

UMA ANÁLISE DAS CAUSAS DA DEPRESSÃO PÓS PARTO (DPP) E FATORES DE RISCO: SAÚDE MATERNA E INFANTIL

Autores: Letícia Soares de Moraes Ferreira; Artur Benevides Souza; Danyelly Ferreira Soares; Sâmela Victória Vieira Rocha; Nadya da Silva Castro Ragagnin.

INTRODUÇÃO: A depressão pós-parto (DPP) ou também conhecida como “*Baby Blues*” é uma circunstância que afeta um número considerável de mulheres após o parto. Uma das formas mais graves e extremas, porém “rara” é a Psicose Pós-Parto, sendo definida por sintomas como tristeza intensa, ansiedade e dificuldades na conexão com o recém-nascido. Essa situação pode impactar não apenas para a saúde mental da mãe, mas também para o desenvolvimento da criança e a relação familiar entre mãe e filho. Entretanto, não existe uma única causa que define esse quadro. **OBJETIVOS:** O objetivo deste estudo foi analisar as causas da DPP, identificar seus fatores de risco, ressaltando a importância do tratamento precoce e os efeitos na saúde materna e infantil. **MATERIAL E MÉTODO:** Foi realizada uma pesquisa a partir de artigos presentes nas bases de dados Scielo e PubMed, entre os anos de 2016 e 2023, cujos descritores utilizados foram: “Depressão Pós Parto, Causas, Gestantes”. A análise concentrou-se nos dados epidemiológicos relacionados à depressão pós-parto (DPP), abordando métodos de diagnósticos e intervenção terapêuticas recomendadas. Foram excluídos artigos que não estavam disponíveis na íntegra e que não eram de língua portuguesa. Quatro artigos foram selecionados. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A partir dos dados no Brasil (Fiocruz, 2016), a DPP pode afetar até 25% das mulheres após o parto. As principais causas e fatores de risco incluem histórico prévio de depressão, falta de apoio social, e estresse durante a gestação. O diagnóstico é basicamente clínico realizado através de estudos dos sintomas de cada situação. Os resultados mostram a necessidade de uma ampla abordagem na atenção à saúde das mães, enfatizando a triagem regular e o suporte psicossocial. O impacto da DPP no desenvolvimento infantil é significativo, aumentando o risco de problemas emocionais e comportamentais. **CONCLUSÃO:** A depressão pós-parto é uma condição que requer atenção e intervenção. A triagem eficaz e o tratamento adequado são fundamentais para reduzir seus efeitos opostos na saúde das mães e crianças. A partir disso, é recomendado promover a conscientização sobre a DPP e treinar profissionais de saúde para sua identificação e controle. Além disso, políticas públicas devem ser implementadas para garantir suporte contínuo às mães, proporcionando uma melhora para o desenvolvimento familiar.

Descritores: Depressão Pós Parto, Intervenção, Psicose.

Instituição: Universidade Federal de Jataí